

Ольга ЗУБКО.,
кандидат історичних наук,
старший лаборант кафедри всесвітньої історії та археології
Донецького національного університету імені Василя Стуса
(Україна, Вінниця)
ORCID: 0000-0002-7052-1472
zubkoolga5@gmail.com

**REALITY UPSIDE DOWN (РЕАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕВЕРНУТА З НІГ НА ГОЛОВУ) АБО
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЯК ТАКТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ
РОСІЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ**

DOI:

Під дезінформацією розуміється спотворена, завідомо неправдива, провокаційно упереджена інформація, поширена як правдива через засоби масової інформації, соціальні мережі або в інший спосіб з метою введення в оману громадськості, політичних опонентів, конкурентів тощо. Термін запозичено з військової справи, де дезінформація є методом тактичного чи стратегічного маскуванню.

Дезінформація відома ще з часів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Але саме у ХХ столітті поняття «дезінформація» набуло психологічного контексту, оскільки ототожнювалося з поняттями широкомасштабного застосування методів психологічного придушення противника, зміни його думок, переконань, ціннісних орієнтацій, зміни почуттів населення та військ дружніх і нейтральних держав.

Нині дезінформація в реаліях російсько-українського протистояння є одним із понад кількох десятків елементів психологічних диверсій.

Основні ознаки дезінформації: вплив на певну аудиторію шляхом оприлюднення, цілеспрямованість (передбачає організатора та умисел), негативні (суспільно небезпечні) наслідки, наявність в основі перевіреної «неправди», імітованість, подання як правдивого матеріалу, «вмонтованість» у певні системи поглядів, відповідність певним переконанням, прихильність до суспільно значущих подій, тобто суспільно важливої інформації, яка є делікатною або має символічне значення.

Реалізація дезінформації відбувається через публікації новин (статті, теле- та радіоповідомлення, інтернет-видання), діяльність ботів, тролів, здійснення витoku інформації.

Напрацьовано багато методів боротьби з дезінформацією: це насамперед здоровий глузд, а з ним і фактчекінг, підвищення якості новинної журналістики, розвінчання неправдивих повідомлень у пресі, групах та соціальних мережах, оприлюднення матеріалів чи статей, створених офіційним Центром протидії дезінформації – робочим органом РНБО та МО України.

Ключові слова: дезінформація, російсько-українська війна, психологічні диверсії.

Olha ZUBKO
*candidate of historical sciences,
senior laboratory assistant at the Department of World History and Archaeology
Donetsk National University named after Vasyl Stus
(Ukraine, Vinnytsia)
ORCID: 0000-0002-7052-1472
zubkoolga5@gmail.com*

REALITY UPSIDE DOWN (REALITY INVERTED FROM THE FEET TO THE HEAD) OR DISINFORMATION AS A TACTIC OF INFORMATION STRUGGLE IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFRONTATION

Disinformation is understood as distorted, deliberately false, provocatively biased information, disseminated as true, through mass media, social networks or in another way with the aim of misleading the public, political opponents, competitors etc. The term is borrowed from a military case, where disinformation is a method of tactical or strategic camouflage.

Disinformation have been known since Ancient Greece and Ancient Rome. But it was in the 20th century the concept of «disinformation» acquired a psychological context, as it was identified with the concepts of large-scale use of methods of psychological suppression of the enemy, change of thoughts, beliefs, value orientations, feelings of the population and troops of friendly and neutral states.

Currently, disinformation in the realities of the russian-ukrainian opposition is one of more than several dozen elements of psychological diversions.

The main signs of disinformation: influence on a certain audience through publication, purposefulness (presupposes the organizer and intention), negative (socially dangerous) consequences, the presence of a verifiable «falsehood» at the base, imitability, presentation as true material, «embeddedness» in certain systems of views, compliance with certain beliefs, attachment to socially significant events, that is, socially important information that is sensitive or has symbolic value.

The implementation of disinformation occurs through news publications (articles, television and radio messages, online publications), the activities of bots, trolls, and the implementation of information leaks.

Many methods of combating disinformation have been developed: this is primarily common sense, and with it fact-checking, improving the quality of news journalism, debunking false reports in the press, groups and social networks, making public materials or articles created by the official Centre for Countering Disinformation - a working body of the National Security Council and Defence of Ukraine.

Keywords: *disinformation, russian-ukrainian war, psychological diversions.*

*Сучасний світ будується не тільки з допомогою інформації,
але й дезінформації.
Чим серйозніша подія,
тим більше про неї з'являється дезінформації,
яка прагне викривити реальність.*

Г. Почепцов

Постановка проблеми. В реаліях сучасної російсько української війни питання дезінформації набуває неабиякої ваги. Дезінформування або дезінформація за визначенням Енциклопедії сучасної України – спотворена, свідомо неправдива, провокаційно тенденційна інформація, поширена як правдива з метою уведення в оману громадськості, політичних опонентів, конкурентів тощо. Дезінформацією також називають сам процес поширення у засобах масової інформації (ЗМІ) чи у інший спосіб викривлених або свідомо неправдивих відомостей. У військовій справі – це спосіб тактичного або стратегічного маскування, суть якого полягає у планомірному навмисному розповсюдженні неправдивих відомостей про

власні збройні сили, їх склад, озброєння, боєздатність і плани військових дій [1]. І саме з військової справи термін прийшов у сучасне інформаційне суспільство.

Дезінформація відома ще з часів в Стародавній Греції та Риму. Зокрема, приклади й поради щодо здійснення психологічного впливу на окремих осіб і війська противника за воєнних та мирних умов містилися у працях відомого візантійського історика Прокопія Кесарійського. А ось поради щодо інформаційного впливу, спрямованого на розпалювання суперечностей у таборі супротивника, знаходимо у працях грецького історика Геродота. Класичним наочним прикладом дезінформації є «троянський кінь», який зіграв вирішальну роль в Троянській війні (XIII XII ст. до н. е.); нині вираз «троянський кінь» у колі професійних розвідників використовується для позначення операцій із дезінформації противника з подальшою його поразкою.

Якщо ж брати близьке нам XX ст., то в XX ст. поняття «дезінформація» набуло більш чіткого психологічного контексту, оскільки ототожнювалося із поняттями широкомасштабного використання методів психологічного приголомшення противника, зміною думок, переконань, ціннісних орієнтацій, почуттів населення і військ дружніх і нейтральних держав. Тобто, у XX ст. поняття «дезінформація» стало еквівалентним поняттю «психологічна війна».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про дезінформацію як метод й тактику «психологічної війни» писалося багато. На початку XX ст. увагу дезінформуванню приділив М. Кампанео у своїй книзі «Досвід військової психології», яка була надрукована в 1904 р. у Бухаресті. Надалі це поняття вживано майором А. Блау у своїй книзі «Ведення війни духу» (Потсдам, 1937) та військовими психологами Ф. Симонейтом («Військова психологія. Короткий огляд проблем і практичних висновків», Берлін, 1943) і Л. Фараго («Психологічна війна в Німеччині», Нью-Йорк, 1943).

У 1920–1930 х рр. у питанні дезінформування м'яч на полі гри в німецьких націонал соціалістів. У націонал соціалістичній Німеччині термін «дезінформація» дорівнював терміну «психологічне шкідництво», основними завданнями якого було: розкол ворожої держави, викликання незадоволення серед населення ворожої держави політикою власного уряду, ізоляція ворожої держави від її союзників, організація різних перешкод, завад в підготовці до війни противників, створення опозиції. Для реалізації цих завдань в Третью Рейсі використовували такі основні методи психологічного шкідництва як: підризна агітація, плітки, підкуп, шантаж тощо. Цією роботою керував Еріх Бом, що очолював спеціальну організацію «Аусдандерорганізаціон» (Ausdanderorganization), яка охоплювала 548 груп у 45 державах (25 000 пропагандистів і 2 500 спеціальних співробітників). «Аусдандерорганізаціон» на реалізацію поставлених завдань тільки в 1937 р. витратила 100 млн. марок.

Після Другої світової війни «дезінформації» в полі зору американців Вільяма Догерті та Моріса Яноца. У 1955 р. вийшла друком їх книга «Посібник по веденню психологічної війни». Проте значно раніше, ще у 1948 р. була прийнята «Директива СНБ 10/2», яка зобов'язала ЦРУ вести психологічні війни. Ця Директива діє, зауважимо, і до сьогодні. Тоді як в останні десятиріччя XX ст. найбільш популярною стала книга П. Лайнбарджера «Психологічна війна», яка була видана в США на початку 1960-х [2].

У 1950–1980 ті рр. «дезінформацію» в якості психологічних диверсій активно використовував й СРСР. Так, відомо, що в лютому 1968 р. впродовж тритижневих боїв комуністи захопили південнов'єтнамське місто Хюе. Коли за два дні американська армія та її союзники відбили його, ЦРУ виявило, що кілька тисяч в'єтнамців: учителів, священників, буддистів, підприємців та освічених громадян – усіх, хто був проамериканськими, в'єтнамські комуністи зігнали до купи, за одну ніч вивезли за місто і стратили. Когось розстріляли, другим, зв'язаним, розбили черепи лопатами та залізними прутами. «Як вони змогли вирахувати цих людей лише за кілька годин у трьохсоттисячному місті?» – дивувалися американці. А відповідь була проста: в країні діяла розгалужена мережа комуністичних інформаторів. Інформатори збирали не лише адреси. Їх цікавили також особисті звички, політична приналежність, висловлені ідеї, невисловлені думки, відстеженні у приватних бесідах, імена та адреси родичів, друзів, коханців і коханок майбутніх жертв

«визволення». При цьому агенатура зовсім не обов'язково була комуністичною за переконаннями. «Не зв'язуйтеся з цими повіями комуністами. Не витрачайте свій час на них. Немає нічого небезпечнішого, ніж розчаровані фанатики, які «широ вірять» у комунізм. Вони перетворюються на найзапекліших ворогів і контрреволюціонерів. Націлюйтеся вище – на респектабельних, тих, хто займає солідні управлінські позиції, хто любить Америку, хто поза підозрою», – вчив КДБ [3].

А ось у XXI ст. поважний в роках термін «дезінформування» переживає свою другу молодість. Бо дезінформація у сучасному світі – це, насамперед, віртуальний товар. Так, реклама деяких відомих брендів (Amazon Prime, Burger King, Mercedes Benz, Samsung, Spotify, Volvo та ін.) фінансує відомі в Європі сайти дезінформації на суму 76 млн. доларів США в рік. Вперше оцінку таким фейковим новинам та дезінформаційним кампаніям у грошовому еквіваленті дав дослідник Роберто Кавазос. За його підрахунками, один рік діяльності дезінформаційних кампаній призвів до прямих збитків економіки декількох країн у розмірі, еквівалентному приблизно 70 мільярдам доларів. Ці збитки стосуються майже всіх сторін життя сучасного суспільства. Інший приклад. За підрахунками українських експертів, внаслідок окупації півострова Крим, розмір збитків завданих Україні, складає 1 трильйон 80 млрд. 352 млн. грн [4]. Не дивлячись на те, що згадана оцінка нібито не стосується дезінформаційної кампанії, вона має причинно наслідковий зв'язок із окупаційними діями, які супроводжувались активною і тривалою дезінформаційною та пропагандистською діяльністю агресора. І це за умови того, що більша частина громадян України не схильна до критичного мислення, а відрізнити фейк від реальної новини в часи Антитерористичної операції (АТО) могли лише 11% опитаних.

В Україні від 2014 р. актуальними з питань дезінформації є дослідження Г. Почепцова [5] та А. Вальорскої [6]. У 2021 р. фахівці ІзбірКому разом з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в рамках кампанії з протидії ворожим інформаційним операціям за підтримки Open Information partnership видали навчально практичний посібник для студентів, аспірантів, викладачів факультету журналістики, журналістів та дослідників «Ворожі інформаційні операції: нові виміри, нові виклики, нові медіа» [7].

Мета статті. Небезпека, яку несе дезінформація, посилюється з кожним днем. Цьому сприяють, насамперед, цифровізація, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та штучного інтелекту. Соціальні мережі стали середовищем, де дописи з дезінформацією можуть отримувати більше лайків і поширень, ніж інформація від перевірених джерел новин. Тролі та боти можуть наповнювати соцмережі брехнею чи напівправдою. Технології штучного інтелекту полегшують створення підробленого та неправдивого контенту, який важко відрізнити від справжніх новин..

Виклад основного матеріалу дослідження. Чому дезінформація становить небезпеку? А тому, що вона знищує сполучну тканину суспільства. Дезінформування руйнує віру людей у традиційні джерела новин, які, на відміну від агентів дезінформування, дотримуються етичних стандартів і мають юридичні зобов'язання повідомляти факти, часто складніші і менш привабливі за прості ворожі наративи. Дезінформація підриває довіру громадян до урядів та інших державних установ. Зазвичай, вона апелює до наших найгірших поривань, страхів і упереджень – сварити сусідів, підбурювати прошарки суспільства один проти одного, виправдовувати і розпалювати екстремізм, принижувати почуття приналежності до тієї або іншої спільноти або країни – усе це, прагнучи розколоти суспільство і взяти гору в інформаційній війні.

Метою дезінформації не завжди є намагання переконати людей у конкретній брехні. Іноді вона створюється для того, щоб заплутати і збаламутити суперечливими даними, щоб люди більше не розрізняли, де – правда, а де – вигадка. Звідси: дехто зазнаватиме впливу дезінформації і сприятиме її поширенню; а інші будуть розчаровані потоком брехні і повністю самоусунуться.

Дезінформація в реаліях російсько українського протистояння – це один з більш ніж декількох десятків елементів психологічної диверсії. Дезінформаційні техніки грають роль абсорбентних дій, що відвертають увагу від набагато важливіших технік. Наприклад, завдяки

концентруванню уваги противника на дезінформації набагато ефективнішою стає пропаганда.

Основні ознаки дезінформації:

- Вплив на певну аудиторію через оприлюднення.
- Цілеспрямованість (передбачає організатора та умисел).
- Негативні (суспільно-небезпечні) наслідки.
- Наявність в основі «неправдивості», що піддається перевірці.
- Імітаційність, представленість як правдивого матеріалу.
- «Вбудованість» у певні системи поглядів, відповідність певним переконанням.

Дезінформація стосується певних переконань, відповідає певній системі поглядів, бо дезінформація на випадкові теми не досягає мети.

- Прив'язка до соціально значущих подій, тобто суспільно-важливої інформації, що є чутливою або має символічну цінність.

Проілюструємо ознаки психологічної інформаційної диверсії на прикладі статі з такого білоруського друкованого державного видання як «Беларусь сегодня» (в радянські часи – «Советская Белоруссия» – О. З.) (<https://www.sb.by>). Ось «що» було подано пересічним білорусам щодо теракту в Лисичанську 4 лютого 2024 р. (Мова статі – російська).

«Скоро оружие и цели будет выбирать искусственный интеллект. Ему все равно, кого и как убивать. Впрочем, как и нынешнему киевскому режиму... А если бы весь этот ужас творился не в Донецке, Горловке, Белгороде, Лисичанске... а в городах «демократий»?»... «Киевские кликуши называют это ударом по военным целям... Уже известно, что ВСУ били по пекарне из реактивной системы залпового огня HIMARS – высокоточного оружия. То есть когда прилетает не по случайной, а по установленной цели, мирным людям. И если раньше боевики разбрасывались «хаймерсами» налево и направо, то сейчас при дефиците боеприпасов их используют крайне редко и так, чтобы было как можно больше жертв.

4 февраля объявлено в республике днем траура»... ««Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза», – говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте российского МИД».

«Москва, конечно, проинформирует профильные международные организации об ударе Украины по Лисичанску, сообщит в ООН и Международный комитет Красного Креста. Сами ведь они ничего не видят и не слышат. А когда об этом заговорят на заседании Совбеза ООН, те, кому надо бы послушать и осудить преступления, они выйдут доедать свои пирожки и вернуться ко времени оглашения по бумажке «своей» речи» [8].

Або такий приклад психологічної інформаційної диверсії. Минулого тижня в республіці беларусь пройшов показ фільму «Чуже небо». Суть цієї інформаційної диверсії в тому, що в білорусів, які виїхали за межі рб з політичних причин, які підтримують Україну, були взяті обманом фахівцями Белтелерадіокомпанії («знімаємо для офісу Тихановської») інтерв'ю про їх нелегке життя в еміграції. Сайт «ONT.by» так проінформував про цю подію (переклад з російської – Ольги Зубко):

«Прем'єра, що наробила чимало галасу. Ні, не в білорусі, а на Заході. Найбільше уваги – від небайдужих литовських глядачів, а якщо ще конкретніше – від утікачів, які перебувають там. Бо герої – білоруси, які втекли з країни, – теж там. Втікали через свої політичні переконання, розраховували на райське життя, але прорахувалися, програли і виявилися чужими. З якими проблемами вони зіткнулися під «чужим небом» і чи хочуть повернутися до свого рідного краю – у проекті ОНТ «Чужі».

Кожен герой фільму «Чуже небо» має свою історію. Але всі як один (крім головної героїні – вона повернулася) зараз сидять у країнах ЄС без копійки в кишені. Проблеми з роботою, житлом, медичною допомогою, їжею, а на додачу ще й психологічні проблеми. Є ті, хто навіть дійшов до думки зайнятися проституцією.

Зміни, які вони так хотіли. Щоб хоч якось зводити кінці з кінцями, «змагарі» змушені тіснитися у жахливих умовах, шукати продукти на знижках, працювати за гроші, прибираючи за литовцями. Але й це не найстрашніше. Дехто так і не усвідомив, що опозиція потрібна була Заходу лише як таран, за допомогою якого намагалися знести владу

незаконним шляхом, і більше ні для чого. Втікачі змогли стати лише називним ім'ям. Їм погано тут, їм погано там – однак від себе не втечеш. Але є й ті, хто справді помилився, і якщо усвідомлення прийшло, повернутися додому можна без жодного страху – така можливість є» [9]. Аналітик білоруського інституту стратегічних досліджень Ольга Лазоркіна була ж ще цинічнішою: «Як жорстко оббрехали білорусь у 2020 р. І як добре, що ми попрацювали. Нам дуже потрібно ще працювати і показувати цей фільм усім іншим, наголошуючи, що можна перекреслити дуже багато чого в інформаційному просторі білорусь нехай буде прикладом для всіх інших» [10].

Способи реалізації дезінформації.

Реалізація дезінформації відбувається через новинні публікації (статті, телевізійні та радіоповідомлення, онлайн-публікації), діяльність ботів, тролів та здійснення інформаційних витоків. Саме в новини найчастіше закладається дезінформація, оскільки вони є найоперативнішими й найпопулярнішими, отже, поширення буде найшвидшим й наймасовішим. Саме їх і варто називати фейковими новинами – одним з найпоширеніших механізмів дезінформації. Критичне ставлення до новин, а особливо з інтригуючими заголовками, запорука емоційного спокою і здорового глузду. «Експерти повідомили...», «люди вважають...», «українці вважають...» – подібні узагальнення повинні дати старт критичній оцінці контенту.

Дезінформація буває цілком вигаданою за своїм змістом (повною брехнею), та неповною брехнею (перекрученням), яка (неповна брехня) також підрозділяється на три види: замовчування, перебільшення та прикрашання.

У 2023 р. росіяни найбільше психологічно спекулювали на таких темах:

1. Релігійна.

Тема Православної Церкви в Україні (ПЦУ) загострилася відразу ж після накладення на УПЦ МП санкцій Радою національної безпеки та оборони України, розірвання права оренди частини приміщень Києво Печерської лаври та низки обшуків і кримінальних справ проти священників Московського патріархату. Вже 7 січня 2023 р. благочинні ПЦУ вперше провели різдвяне богослужіння в Успенському соборі лаври. Тому росіяни писали, що на літургії, мовляв, були присутні лише військові та преса, а ось «прості віряни» рушили, як і раніше, до храмів московського патріархату. До усього, ворожим боком повідомлялося, що Україна – язичницька держава, що її керівництво хоче знищити усі храми в країні, в тому числі й ПЦУ, адже президент України – «найзатятіший сатаніст». А чого тільки варті інформаційні «вкиди» про канонізацію Степана Бандери, Джо Байдена та пса Патрона. Лунала й брехня про «почорнілі хрести» на одному із головних українських храмів через богохульство українців та зграї темних птахів у небі над храмами.

2. Тема ЛГБТ.

В умовах повномасштабного вторгнення росія подає себе як «шматочок раю» для тих, хто сповідує «традиційні цінності». Російський агітпроп у цьому питанні вдався до вкиду фейків про те, як американці та європейці «тікають» до росії, бо мріють зберегти себе від «ЛГБТ-навали». А головне, саме ця «навала» і стала однією з причин кривавої російської агресії в Україні.

3. Тема іноземної зброї.

Великий пласт пропагандистських меседжів стосувався, буцімто, знецінення західної зброї, яку поставляють в Україну: галасувалося про те, що вона поламана, застаріла, списана. А тому, наголошували ворожі дезінформатори, російська артилерія завиграшки знищувала українські танки на різних напрямках, тоді як одна з російських ракет навіть знищила ледь не «третину річного виробництва ракет до американського зенітного ракетного комплексу Patriot».

У 2024 році у полі зору росіян: трансплантація (продаж сердець, нирок, печінок вояків ЗСУ), біолабораторії, християнські пророцтва та штучний інтелект у ПЦУ, плани перемоги Президента України.

У російських поплічників білорусів – інші теми: боротьба з історичними фейками та статтями у Вікіпедії, висміювання західної та американської політичних систем. Так, наприклад, білоруська пропагандистка Людмила Гладка писала в 2023 р. про те, що

українська Вікіпедія редагувалася довгий час таким собі Юрієм Луцаєм, який був ліквідований при відході з-під Авдіївки: *«Луцай, пишут, сделал более 86 тысяч правок, написал свыше двухсот статей, а также полностью переработал еще около пятидесяти»*. А в 2025 р. вона відзначила вже, що *«в феврале Википедия удалила статью о массовом убийстве мирных жителей Русского Поречного в Курской области. Российские коллеги пишут, что публикация пропала с сайта по решению 17 летнего украинского модератора, проживающего в Австралии. А вот что указано на месте удаленной страницы: «К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов»*.

И всё. Напомню, по данным российских следственных органов, пятеро украинских военных обвиняются в убийстве 22 жителей курского села Русское Поречное. Боевики убили 11 мужчин, трех женщин, еще восемь женщин изнасиловали и убили. Тела своих жертв спрятали в подвалах. Один из убийц попал в плен и дал признательные показания» [11].

Якщо ж говорити про приклади по Вінницькій й області, то найсвіжішою дезінформацією є та, в якій йдеться про проведення Вінницьким обласним ТЦК та СП святкового заходу для дітей та їх батьків напередодні Нового 2024 року [12]. А серед «топових» «вінницьких» тем, що перебували в полі зору росіян у 2023 році, бачимо: поширення вірусу гепатиту А, перехід на бік ворога одного з бійців військової частини 3008, скасування пенсій та підвищення розмірів комунальних платежів.

Як протидіяти дезінформації? Методів боротьби із дезінформацією розроблено чимало: це і фактчекінг, і підвищення якості новинної журналістики, і розвінчання неправдивих повідомлень у пресі, групах та соцмережах.

Потрібно також орієнтуватися на оприлюднені матеріали або статі, створенні офіційним Центром протидії дезінформації – робочим органом Ради національної безпеки та оборони України (створений в 2021 р.). Саме ЦПІ у своїй діяльності висвітлює тенденції з інформування стану військової справи, ОПК, боротьби зі злочинністю та корупцією, зовнішньої та внутрішньої політики, економіки, об'єктів критичної інфраструктури, екології, охорони здоров'я, соціальної сфери, формування суспільної свідомості, науково-технологічного напрямку тощо. Основна його увага зосереджена на протидії поширенню неправдивої інформації та боротьбі з інформаційним тероризмом.

Радимо також прислухатися до порад соціального психолога Олега Покальчука щодо боротьби з дезінформуванням як підвидом психологічних диверсій [3]:

1. Основною метою психологічних диверсій є жорсткий деструктивний вплив на масову свідомість м'якими засобами.

2. Усі ворожі наступальні дії спрямовані на корекцію інтелектуальної матриці людини, зміну її способу мислення.

3. Ворожі інформаційні методики – лоботомія масової свідомості. Психологічна анестезія вводиться на тактичному рівні (дезінформація, пропаганда, індоктринація та кілька таких самих ефективних процедур).

4. Дезінформація – це лише одна з багатьох тактик інформаційної боротьби, а інформаційна боротьба – лише один з багатьох фронтів психологічної війни.

5. Не концентруйтеся на маленьких пунктах (дезінформація чи інформаційна боротьба). Це деталі. Зосередьтеся на процесі, а не на його окремих елементах. Мета – виграти не маленьку битву, а велику війну.

6. Ознаки наступальних інформаційних дій:

- наративна логіка (опис вражень від подій);
- категоричність суджень, ідеологічні крайнощі;
- соціально чутлива емоція (має бути настільки сильною, щоб нейтралізувати критичне мислення);
- залучення третіх сторін як арбітрів, маніпуляція відповідальністю за конфронтацію.

7. Якщо ти надто слабкий, щоб мати власне Я, то завжди матимеш чуже МИ.

Висновки. У підсумку ж, хочемо наголосити, що окрім здорового глузду (критичного мислення) в боротьбі з дезінформацією, ми маємо пам'ятати й про те, що українське законодавство має відповідні прописані процедури реагування на поширення дезінформації. Таке реагування розділено на три рівні: цивільно-правова відповідальність, адміністративна

відповідальність (що більше стосується телебачення та радіомовлення), кримінальна відповідальність (стосується «ботоферм» і злочинних угруповань).

Список використаних джерел та літератури

1. Капелюшний В. Дезінформація. URL: <https://esu.com.ua/article-21273> (дата звернення: 09.06.2025).
2. Ягупов В. Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій. Київ: Тандем. 2002.
3. Покальчук О. Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик. URL: https://lb.ua/society/2023/04/04/550827_psihologichni_diversii_analiz.html (дата звернення: 09.06.2025).
4. Українські національні новини. В прокуратурі Криму підраховали збитки від окупації. URL: <https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1822207-v-prokuraturi-krimu-pidrakhuvalli-zbitki-vid-okupatsiyi-pivostrova> (дата звернення: 09.06.2025).
5. Почепцов Г. (Дез)інформація. Київ: Паливода А. В. 2019. 248 с.
6. Вальорська М. Агнешка. Діпфейк та дезінформація. Київ: Академія української преси; Центр Вільної Преси. 2020. 36 с.
7. Болган В., Пархитко О., Польовий М., Стеблина Н. Ворожі інформаційні операції: нові виміри, нові виклики, нові медіа. Навчально-практичний посібник. / За заг. ред. В. С. Болган. Одеса, 2021. 178 с.
8. Гладкая Л. Киев нашел слабое место – люди. URL: <https://www.sb.by/articles/kogda-terakt-voshel-v-privyichku.html>. (дата звернення: 09.06.2025).
9. Фильм «Чужое небо» взорвал беглых, находящихся в Литве. URL: <https://ont.by/news/film-chuzhoe-nebo-vzorval-beglyh-nahodyashih-sya-v-litve> (дата звернення: 09.06.2025).
10. Лазоркина О. Фильм «Чужое небо» впечатлил искренностью и нервом. URL: <https://news.by/news/obshchestvo/lazorkina-film-chuzhoe-nebo-vpechatlil-iskrennostyu-i-nervom> (дата звернення: 09.06.2025).
11. Гладкая Л. Про оружие информационной войны. URL: <https://www.sb.by/articles/kto-pishet-vikipediyu.html> (дата звернення: 09.06.2025).
12. Вінницька обласна військова адміністрація. Увага! Мережею шириться фейк щодо проведення Вінницьким обласним ТЦК та СП святкового заходу для дітей та їх батьків. URL: <https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/59353-uvaha-merezheiu-shyrytsia-feik-shchodo-provedennia-vinnitskym-oblasnym-ttsk-ta-sp-sviatkovoho-zakhodu-dlia-ditei-ta-ikh-batki> (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Kapeliushnyi V. Dezinformatsiia [Kapeliushnyi, V. Disinformation] URL: <https://esu.com.ua/article-21273> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Yahupov V. Moralno-psykholohichne zabezpechennia: kurs lektsii. Kyiv: Tandem. 2002. [Yahupov, V. (2002). Moral and psychological support: Lecture course. Kyiv: Tandem.] [In Ukrainian]
3. Pokalchuk O. Psykholohichni dyversii. Analiz vorozhykh metodyk. [Pocalyuk, O. Psychological subversions. Analysis of enemy methods.] URL: https://lb.ua/society/2023/04/04/550827_psihologichni_diversii_analiz.html (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
4. Ukrainski natsionalni novyny. V prokuraturi Krymu pidrakhuvally zbytky vid okupatsii [Ukrainian National News. The Prosecutor's Office of Crimea calculated the damage caused by the occupation] URL: <https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1822207-v-prokuraturi-krimu-pidrakhuvalli-zbitki-vid-okupatsiyi-pivostrova> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
5. Pocheptsov H. (Dez)ynformatsiia. Kyiv: Palyvoda A. V. 2019. 248 s. [Pocheptsov, H. (2019). (Dis)information. Kyiv: Palyvoda A.V.] [In Ukrainian]
6. Valorska M. Agnieszka. Dipfeik ta dezinformatsiia. Kyiv: Akademiia ukrainskoi presy; Tsentr Vilnoi Presy. 2020. 36 s. [Walorska, M. A. (2020). Deepfake and disinformation. Kyiv: Academy of Ukrainian Press; Free Press Center.] [In Ukrainian]

7. Bolhan V., Parkhitko O., Polovyi M., Steblyna N. Vorozhi informatsiini operatsii: novi vymiry, novi vyklyky, novi media. Navchalno praktychnyi posibnyk. /Za zah. red. V. S. Bolhan. Odesa, 2021. 178 s. [Bolhan, V., Parkhitko, O., Polovyi, M., & Steblina, N. (2021). Hostile information operations: New dimensions, new challenges, new media: Educational and practical manual (Ed. V. Bolhan). Odesa.] [In Ukrainian]

8. Gladkaya L. Kyiv nashel slaboe mesto – lyudi. [Hladkaya, L. Kyiv found a weak spot – people.] URL: <https://www.sb.by/articles/kogda-terakt-voshel-v-privychnku.html> (accessed: June 9, 2025) [In Russian]

9. Film «Chuzhoe nebo» vzorval beglyh, nahodyashihsya v Lytve. [The film «Alien Sky» shocked the fugitives in Lithuania.] URL: <https://ont.by/news/film-chuzhoe-nebo-vzorval-beglyh-nahodyashihsya-v-litve> (accessed: June 9, 2025) [In Russian]

10. Lazorkyna O. Fylm «Chuzhoe nebo» vpechatyl yskrennostiu y nervom. [Lazorkina, O. The film «Alien Sky» impressed with its sincerity and tension.]. URL: <https://news.by/news/obshc-hestvo/lazorkina-film-chuzhoe-nebo-vpechatlil-iskrennostyu-i-nervom> (accessed: June 9, 2025) [In Russian]

11. Gladkaya L. Pro oruzhie informacionnoj vojny [Hladkaya, L. About the weapons of the information war] URL: <https://www.sb.by/articles/kto-pishet-vikipediyu.html> (accessed: June 9, 2025) [In Russian]

12. Vinnytska oblasna viiskova administratsiia. Uvaha! Merezheiu shyrytsia feik shchodo provedennia Vinnytskym oblasnym TTsK ta SP sviatkovoho zakhodu dlia ditei ta yikh batkiv. [Vinnytsia Regional Military Administration. Attention! A fake is spreading online about a festive event allegedly organized by the Vinnytsia Regional TCC and SP] URL: <https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/59353-uvaha-merezheiu-shyrytsia-feik-shchodo-provedennia-vinnytskym-oblasnym-ttsk-ta-sp-sviatkovoho-zakhodu-dlia-ditei-ta-ikh-batkiv> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]